

Valoarea catehetică a imnografiei bizantine

Dr. Violina GALAICU,
Institutul Patrimoniului Cultural

În cadrul liturgic, din care este de nedespriș, muzică de cult bizantină ia asupra ei mai multe sarcini: pe cea *harismatică*, prin care împărtășește credincioșilor harul lui Dumnezeu, pe cea *latreutică*, responsabilă cu slăvirea divinității, pe cea *catehetică*, grație căreia enoriașilor li se inoculează învățătura de credință. Intenționăm să ne oprim asupra vocației catehetice a imnografiei bizantine, analizând, pe de o parte, „materia” teologică de care este atrasă, iar pe de alta – modul în care o prezintă destinatarului.

Astfel, dogma Sfintei Treimi (inclusiv cea a unității treimice și a perihorezei intratrinitare) animă o serie de cântări liturgice și se regăsește și în ecfonisele rugăciunilor.

Imnografia ortodoxă conține numeroase invocări ale Celei de a Doua Persoane Dumnezeiești, prin aceasta ilustrând dimensiunea hristologică, intim asociată celei treimice. Pe același palier de semnificații aflăm și ideea răscumpărării prin sacrificiu (afirmată, iterativ, de Sfânta Euharistie), precum și îndemnul de a conecta, prin doxologhizare, umila jertfă umană la jertfa desăvârșită a Mântuitorului.

În măsura în care muzica sacră bizantină are relevanță hristologică și soteriologică, ea este și purtătoarea sensurilor mariologice. Textele cântărilor ne arată că Născătoarea prefigurează, ființial, Biserica, atât pe cea înțeleasă global, ca instituție, cât și pe cea în accepția spațial-limitată, de locaș sau incintă sacră. Imaginile mariologice amplifică rezonanțele sacrificiale, eshatologice și epifanice ale liturgismului creștin în general, și ale muzicii religioase în particular.

În concluzie, vom afirma că, pe latura ei catehetică, imnografia bizantină are un randament mai mare decât teologia discursivă. Datorită formei doxologice în care ea îmbracă învățăturile, ea reușește să se sustragă didacticismului steril, ea comunică în mod viu cu inima și mintea credincioșilor, amplificând exponențial eficiența exercițiului hierofanic.